

MEMORIA DE LA EXPOSICIÓN

Comisariado de la exposición *Madrid. Memoria visual de la Transición. 1976-1979.*

DOI: [10.5281/zenodo.21110838](https://doi.org/10.5281/zenodo.21110838)

madrid

1976-1979

Memoria visual de la transición

Fotografías de
Juan Miguel Sánchez Vigil y Manuel Durán Blázquez

Comisariado: Uría Fernandez, Miguel Sánchez-Moñita y Tomás Zarza

Coordinación: Ana Irina Pedroche

Diseño gráfico y digitalización: Ariadna Calvo

Asesoría de digitalización: Angelica Soleiman y Nacho Rubiera

Organiza:

Financia:

Colabora:

MEMORIA DE LA APORTACIÓN

Comisariado de la exposición *Madrid. Memoria visual de la Transición. 1976-1979*

Tipo de aportación: Creación artística y profesional de investigación en Bellas Artes (*Comisariado, investigación, selección, restauración y puesta en valor de fondos fotográficos históricos*).

Título: *Madrid. Memoria visual de la Transición. 1976-1979.*

Autores / comisarios/restauradores: Miguel Sánchez-Moñita, Tomás Zarza Núñez y Uría Fernández.

Autores de las fotografías: Juan Miguel Sánchez-Vigil y Manuel Durán Blázquez.

Lugar: Paseo Fernán Núñez, Paseo de Coches, Parque del Retiro, Madrid.

Fecha de realización: 16 de noviembre de 2025 a 26 de febrero de 2026.

Formato expositivo: 48 fotografías en color, procedentes de diapositivas originales de medio formato, restauradas y reproducidas en lonas de gran formato de 2 × 2 metros.

Marco institucional: Festival *Robert Capa estuvo aquí*, Fundación Manuel Fernández “Lito” y grupo de investigación CUVPAC-URJC.

Catálogo: Existe catálogo de la exposición.

Memoria científica: Depósito en Zenodo, con DOI, y en BURJC Digital, repositorio institucional de la Universidad Rey Juan Carlos, con handle permanente.

Financiación: Ayudas competitivas a la organización de Festivales. Ayuntamiento de Madrid y Fundación Fernández Lito.

1. Contribución al progreso del conocimiento

La exposición *Madrid. Memoria visual de la Transición. 1976-1979* se presenta en la programación del Festival Robert Capa. Estuvo aquí y constituye una aportación de investigación artística y curatorial en el ámbito de la historia de la fotografía, la cultura visual, la memoria urbana y los estudios sobre la Transición democrática. El proyecto parte de la recuperación de un fondo fotográfico procedente del coleccionable *MADRID*, publicado por Espasa-Calpe a partir de 1978 bajo el lema “la obra más completa de toda la ciudad”. Aquel proyecto surgió en 1975 desde el Instituto de Estudios Madrileños y contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid, en un contexto de apertura política posterior al final de la dictadura.

La exposición selecciona **48 diapositivas originales de medio formato**, tomadas en color entre 1976 y 1979 por **Manuel Durán Blázquez** y **Juan Miguel Sánchez-Vigil**. Las imágenes documentan calles, barrios y espacios urbanos de **14 de los 21 distritos madrileños**, permitiendo estudiar la Transición no solo como proceso político-institucional, sino también como transformación material, social y territorial de la ciudad.

El coleccionable original estuvo formado por **100 fascículos de 24 páginas**, adquiridos semanalmente en quioscos, e incluía textos de especialistas, documentación histórica y un amplio reportaje fotográfico sobre Madrid. La investigación curatorial recupera una parte representativa de aquel archivo y lo reinterpreta como fuente primaria para el estudio visual de la capital en los años finales del franquismo y los primeros años de la democracia.

Desde el punto de vista conceptual, la aportación desplaza el foco desde los grandes acontecimientos políticos de la Transición hacia una lectura visual del espacio urbano: periferias, vivienda, transporte, barrios populares, vacíos urbanos, signos de modernización, desigualdades heredadas y formas cotidianas de habitar la ciudad. La fotografía y la arquitectura urbana funcionan aquí como documentos críticos para analizar los cambios sociales producidos entre 1976 y 1979.

La originalidad de la aportación reside en convertir un archivo concebido inicialmente para una publicación seriada de divulgación urbana en una fuente para la investigación histórico-artística contemporánea. El trabajo curatorial no se limita a la exhibición de imágenes, sino que incorpora investigación de archivo, selección crítica, restauración de materiales fotográficos, contextualización histórica y producción museográfica.

Además del trabajo de investigación sobre las fotografías y del diseño curatorial de la muestra, se llevó a cabo un proceso de **restauración técnica de las diapositivas originales**. Los materiales presentaban deterioros derivados del paso del tiempo, la humedad, el polvo y la contaminación química de la superficie fotosensible. La restauración permitió recuperar la legibilidad visual de las imágenes y prepararlas para su ampliación en lonas de gran formato de 2 x 2 metros, trasladando documentos fotográficos concebidos originalmente para un soporte editorial a una escala expositiva pública.

La aportación se integra en una línea investigadora sostenida sobre fotografía, memoria visual, archivo, ciudad y cultura democrática, desarrollada en el marco del Festival *Robert Capa estuvo aquí* y del grupo de investigación CUVPAC-URJC. Esta vinculación resulta relevante porque la convocatoria PÚBLICA exige justificar que las aportaciones artísticas se integran en una línea investigadora y no responden únicamente a actividades docentes o de innovación docente.

2. Impacto científico de la aportación

El impacto científico de la aportación se fundamenta en la recuperación, restauración y puesta en circulación de un fondo fotográfico de valor documental para el estudio de Madrid durante la Transición. Las imágenes proceden del archivo generado para el coleccionable *MADRID* de Espasa-Calpe, una iniciativa editorial vinculada al Instituto de Estudios Madrileños y al Ayuntamiento de Madrid que documentó la ciudad en un momento de transformación política, urbana y social.

La exposición aporta una metodología de investigación aplicada al patrimonio fotográfico basada en cinco fases:

1. **Localización y estudio del archivo original.**
2. **Selección razonada de 48 diapositivas representativas.**

3. **Diagnóstico del estado de conservación de los materiales fotográficos.**
4. **Restauración técnica de imágenes deterioradas por humedad, polvo y alteraciones químicas de la superficie fotosensible.**
5. **Preparación final de los archivos para su reproducción en lonas de gran formato de 2 × 2 metros.**

Esta metodología permite considerar el comisariado como una práctica de investigación aplicada sobre patrimonio fotográfico. La exposición no se limita a mostrar imágenes históricas, sino que recupera, restaura y reactiva documentos visuales parcialmente degradados, poniéndolos a disposición de nuevas lecturas desde la historia de la fotografía, la historia urbana, los estudios de memoria democrática, la cultura visual y el patrimonio documental.

El proyecto también contribuye al estudio de la fotografía en color en la España de la Transición, una dimensión menos atendida que la fotografía en blanco y negro vinculada al fotoperiodismo político. Las imágenes de Durán Blázquez y Sánchez-Vigil permiten analizar una ciudad en transición desde sus espacios cotidianos: calles, plazas, barrios, solares, viviendas, transportes, comercios y escenas de vida urbana.

La calidad de la aportación se refuerza por varios indicios: **existencia de catálogo publicado**, exposición en un espacio público de alta visibilidad, autoría de fotógrafos con trayectoria reconocida, inserción en un festival cultural consolidado desde 2018 y repercusión en medios de comunicación nacionales y culturales.

3. Impacto social de la aportación

La exposición presenta un impacto social relevante por su ubicación, formato, duración y repercusión pública. Se instaló en el **Paseo Fernán Núñez del Parque del Retiro**, uno de los espacios urbanos con mayor afluencia ciudadana y turística de Madrid, y permaneció abierta entre el **16 de noviembre de 2025 y el 26 de febrero de 2026** y habrán paseado por la exposición más de 80.000 personas.

Su carácter gratuito y al aire libre permitió el acceso de públicos no especializados, residentes y visitantes, fuera de los circuitos museísticos convencionales. El formato de **48 fotografías de gran formato, 2 x 2 metros**, favoreció una recepción directa del archivo por parte de la ciudadanía y convirtió el Paseo de Coches del Retiro en una sala expositiva abierta. **Se realizaron visitas guiadas por los autores y comisarios** todos los sábados y domingos durante los 3 meses de la exposición.

La exposición trasladó al espacio público una memoria visual del Madrid de la Transición, facilitando una reflexión colectiva sobre la transformación urbana, social y democrática de la capital entre 1976 y 1979. Las fotografías permiten reconocer una ciudad parcialmente desaparecida y establecer vínculos entre la memoria personal, la historia urbana y los procesos democráticos.

La muestra obtuvo repercusión en medios generalistas, culturales y audiovisuales, entre ellos:

- **Radio Nacional de España (RNE), *Cultura con Ñ: El Madrid de la Transición, en fotos al aire libre en Retiro, 30/12/2025.***
<https://www.rtve.es/play/audios/cultura-con-n/transicion-fotos-retiro/16877909/>
- **La Vanguardia: *Viaje fotográfico a la Transición española, 21/01/2026.***
<https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores/20260121/11443204/viaje-fotografico-transicion-espanola.html>
- **La Sexta: *Así éramos hace 50 años. Las fotos que muestran Madrid durante la Transición.***
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/asi-eramos-hace-50-anos-fotos-que-muestran-madrid-transicion_20251213693dbdfaea66eb73531102f4.html
- **Festival Robert Capa estuvo aquí:**
<https://festivalrobertcapaestuvoaqui.es/evento/madrid-memoria-visual-de-la-transicion-1976-1979/>
- **MundoFetén: *Madrid. Memoria visual de la Transición. 1976-1979.***
<https://mundofeten.com/evento/madrid-memoria-visual-de-la-transicion-1976-1979/>
- **Blog J. Ruiz en la red: *Exposición. Madrid. Memoria visual de la Transición (1976-1979). I Parte, 11/12/2025.***
<https://jruizenlared.blogspot.com/2025/12/exposicion-madrid-memoria-visual-de-la.html>
- **Dispara Film:**
<https://www.disparafilm.com/agenda/memoria-visual-transicion>
- **Ethic: *Madrid, memoria visual de la Transición.***
<https://ethic.es/galerias/madrid-memoria-visual-de-la-transicion>

- **Time Out Madrid:** *Una exposición callejera y gratuita recuerda Madrid en los años 70 a través de casi medio centenar de fotografías*, 26/01/2026. <https://www.timeout.es/madrid/es/noticias/una-exposicion-callejera-y-gratuita-recuerda-madrid-en-los-anos-70-a-traves-de-casi-medio-centenar-de-fotografias-012626>

También se documenta difusión audiovisual en YouTube:
<https://www.youtube.com/watch?v=Nv36XeSVkrl>

La periodista **Rosa Montero** visitó la exposición y dejó constancia de ello a través de redes sociales, lo que contribuyó a ampliar su difusión pública y su recepción en entornos no académicos. Su cuenta tiene más de **100.000 seguidores**. La cuenta de **Madrid Secreto** también hizo un post en Instagram. Esta cuenta tiene **1,2 millones de seguidores**.

El impacto social se concreta en cinco resultados:

1. **Acceso público y gratuito** en un espacio urbano de alta afluencia.
2. **Recuperación de memoria urbana compartida** sobre el Madrid de la Transición.
3. **Visibilización mediática** de un archivo histórico recuperado y restaurado.
4. **Transferencia del conocimiento** hacia públicos no académicos.
5. **Activación del patrimonio fotográfico** como herramienta de reflexión ciudadana sobre la historia reciente de Madrid.

4. Contribución a la ciencia abierta

La memoria científica de la exposición ha sido depositada en Zenodo, con DOI, y en BURJC Digital, con handle permanente, lo que garantiza la preservación, accesibilidad, trazabilidad y reutilización académica de los resultados de investigación derivados del comisariado.

5. Adecuación a la convocatoria PUBLICA 2026

La aportación debe presentarse como **creación artística y profesional de investigación en Bellas Artes**, no como actividad divulgativa aislada. La convocatoria PUBLICA 2026 permite considerar en Bellas Artes los comisariados de exposiciones, restauraciones del patrimonio cultural, proyectos artísticos institucionales y obras de carácter público, siempre que supongan una novedad original y relevante de investigación.

Esta aportación cumple ese marco por cuatro razones:

1. **Comisariado de investigación:** la exposición no se limita a presentar imágenes, sino que organiza una lectura histórica y visual del Madrid de la Transición.
2. **Recuperación patrimonial:** se trabaja con diapositivas originales deterioradas por el paso del tiempo, la humedad, el polvo y la alteración química de la superficie fotosensible.
3. **Restauración técnica:** las imágenes se restauran para recuperar su legibilidad y permitir su reproducción en gran formato.
4. **Transferencia pública:** el resultado se exhibe en un espacio urbano de acceso libre, con catálogo, difusión mediática y recepción social.

El 25 de septiembre de 1978, en la sede la Casa del Libro de la actual Gran Vía, Espasa Calpe presentaba el coleccionable en fascículos titulado MADRID, bajo el eslogan «La obra más completa de toda la ciudad». Mientras, las Cortes Constituyentes abordaban el proceso final para la aprobación de la nueva Constitución Española. Y el país entero emprendía un nuevo periodo cargado de ilusiones, con la intención de dejar atrás los oscuros años de la dictadura franquista.

La idea de aquella obra enciclopédica dedicada a la historia de la capital había surgido desde el Instituto de Estudios Madrileños, en 1975. Y contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid, que encabezaba el alcalde José Luis Álvarez Álvarez, quien había sido designado para administrar la ciudad por el nuevo Gobierno presidido por Adolfo Suárez. El espíritu de cambio democrático que se respiraba en el ambiente del momento, quedó plasmado en las palabras con las que Álvarez prologó el primer fascículo:

El sentido de síntesis es, sin duda, el que debe prevalecer para construir el Madrid del mañana. Ha de ser hogar para todos y lugar de encuentro. Del espacio y del tiempo. Juntar a los que vienen de fuera, y a los que vienen de atrás. Fundir el pasado con el presente para formar el futuro. Un futuro de convivencia, de humanidad, en el que se unan la tradición y la modernidad.

La obra estaba integrada por cien fascículos de veinticuatro páginas, que formaban cinco tomos, más un sexto de apéndice. Cada entrega se podía adquirir en los quioscos, todos los miércoles, al precio de 75 pesetas. Además, cada cuadernillo incluía en su contraportada un retrato de un madrileño ilustre.

La primera entrega, en la que se ofrecían los dos primeros fascículos al precio de uno, tuvo tal éxito, que Espasa Calpe se vió obligada a sacar una segunda edición a la semana siguiente.

Los artículos de este coleccionable divulgativo fueron redactados por destacados eruditos e historiadores, estudiosos de la ciudad de Madrid. Y la imagen fue encargada a otros igualmente relevantes camarógrafos, entre los que se encontraban Manuel Durán Blázquez y Juan Miguel Sánchez Vigil, autores de las imágenes de esta exposición.

Del extenso archivo de varios centenares de imágenes generado por Durán Blázquez y Sánchez Vigil para la edición de MADRID, esta exposición presenta una selección de 48 fotografías —originalmente captadas como diapositivas en color de medio formato—, que retratan calles y barrios de 14 de los 21 distritos de la capital. Las estampas que un día fueron tiempo presente, en las páginas de aquella obra divulgadora, hoy, reproducidas a gran escala, permiten viajar al pasado y deambular por un Madrid desaparecido. Saber de dónde veníamos y adónde hemos llegado.

Hoja Oficial del Lunes editada por la Asociación de la Prensa

Número 2059 (02/10/1978)

Número 2059 (02/10/1978)

Número 2080 (08/10/1978)

Número 2133 (03/03/1980)

Grupo de investigación CULTURA VISUAL & PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS